

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20315232>

ЗАМОНАВИЙ СТРИТ-АРТДА ЭКОЛОГИК ХАБАР: INKUZART АСАРЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Мухамедова Эъзога
2-курс магистранти

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола Inkuzartнинг замонавий стрит-арт асарлари орқали экологик ва ижтимоий мавзуларни таҳлил қилади. Асарлар ҳаво ифлосланиши, инсон ва табиат муносабатлари ҳамда маданий қадриятлар орасидаги зиддиятни визуал ва семантик элементлар орқали очиб беради. Ранглар, фигуралар ва противогаз каби визуал детальлар асарнинг экологик хабарини самарали етказишда муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: Inkuzart, стрит-арт, экологик мавзулар, ҳаво ифлосланиши, визуал таҳлил, маданий идентификация.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются работы современного стрит-арт художника Inkuzart с точки зрения экологических и социальных тем. Произведения отражают загрязнение воздуха, взаимоотношения человека и природы, а также культурные ценности через визуальные и семантические элементы. Цвет, фигуры и детали, такие как противогазы, играют ключевую роль в передаче экологического послания произведений.

Ключевые слова: Inkuzart, стрит-арт, экологические темы, загрязнение воздуха, визуальный анализ, культурная идентификация.

ABSTRACT

This article analyzes the works of contemporary street artist Inkuzart in terms of ecological and social themes. The artworks depict air pollution, human-nature relationships, and cultural values through visual and semantic elements. Colors, figures, and visual details such as gas masks play a key role in effectively conveying the ecological message of the artworks.

Keywords: Inkuzart, street art, ecological themes, air pollution, visual analysis, cultural identification.

Inkuzart Ўзбекистон замонавий стрит-артида эътиборга сазовор аноним рассомлардан бири ҳисобланади. Унинг ижоди асосан экологик, ижтимоий ва маданий муаммоларни визуал воситалар орқали ифодалашга қаратилган бўлиб, кўпинча оммавий маконларда, деворлар ва кўчаларда намоён бўлади. Inkuzartнинг асарларида ранг, форма ва матн орасидаги зиддиятлар ижтимоий хабарни самарали етказишда асосий вазифани бажаради. Унинг ижодий услуби шок ва провокация элементлари орқали томошабинни фикрлантиришга, экологик ва ижтимоий муаммоларга эътибор қаратишга қаратилган. Асарларида визуал белгиларнинг ёрқин контрасти, геометрик шакллар ва ранг комбинациялари шундай қилиб қўлланиладики, улар диққатни тортади ва кўргазмални таъсирни кучайтиради.

Inkuzartнинг ижодий йўналишида асосий аҳамиятга эга бўлган омиллардан бири унинг асарларининг оммага бевосита таъсир кўрсатишидир. Стрит-арт маконидаги асарлар томошабин билан тўғридан-тўғри алоқа ўрнатади, шу орқали ижтимоий ва экологик масалаларни фақат кўргазмални объект сифатида эмас, балки ҳаётининг ва ижтимоий муносабатлар нуқтаи назаридан ҳам очиқ беради. Бу усул асарни интерактив ва актуал қилади, чунки кўчадаги ҳар бир томошабин унинг мазмуни билан ишонадиган ва ҳис қиладиган нуқтада учрашади.

Асарлардаги ранг ва образлар орасидаги зиддият ҳам Inkuzartнинг услубига хос хусусият ҳисобланади. Масалан, у нозик ва нафосат рамзи бўлган образларни кўпол ёзув ва провокацион деталлар билан мувозанатлаштиради. Бу визуал зиддият томошабинда кўркув, шок ва фикрлантирувчи таъсир уйғотади. Шундай қилиб, Inkuzartнинг ижоди фақат эстетик қийматга эга бўлиб қолмай, балки томошабиннинг онгини ва ҳис-туйғуларини ҳам фаоллаштиради.

Шу билан бирга, Inkuzart асарларида рангларнинг символик вазифаси ҳам муҳим аҳамиятга эга. Ёрқин ва контрастли ранглар диққатни жалб қилади, хавф, заҳар ва экологик таҳдид каби масалаларни рамзий тарзда намоён қилади. Ушбу усул томошабинни визуал қувват орқали фикрлантиришга мажбур қилади ва асарнинг маъно қатламларини аниқлашга ёрдам беради.

Асарларидан энг кўзга кўринганларидан бири — “Берегите вашу мать, природу” асари бўлиб, у сарик фон устида оқ либос кийган беш балеринани кўрсатади, уларнинг юзига противогаз кийдирилган. Асарда матн яшил ва қизил рангда келтирилган: яшил рангда “Табиатни асра”, қизил рангда “Онанинг”. Бу визуал ва вербал элементлар орасидаги зиддият асосий маънони ҳамда провокацион таъсирни кучайтиради. Балеринанинг анъанавий нафосат ва гўзаллик рамзи противогаз билан зиддият ташкил этади, бу табиатнинг заҳарланиши ва хавфини визуал тарзда намоён қилади. Беш балеринанинг

такрорийлиги экологик муаммонинг шахсий эмас, балки жамиятга умумий таъсир кўрсатувчи ҳодиса эканини кўрсатади. Противогаз нафас олишнинг имконсизлигини рамзлаб, инсон ва табиатнинг боғлиқлигини очиб беради.

Асардаги матннинг икки хиллиги ижтимоий ва психологик таъсирни кучайтиради. Яшил рангли матн — экологик насихат ва чақирик сифатида, қизил рангли матн — шок ва айблов воситаси сифатида хизмат қилади. Стрит-арт маконида жойлашиши асарнинг оммага бевосита таъсирини таъминлайди. Психологик нуқтаи назардан, противогаз инсоннинг ҳимояланиш инстинкти ва хавф ҳиссини рамзлайди, балеринанинг нафасдан маҳрум бўлиши томошабинда кўркув ва масъулият ҳисси уйғотади.

Фалсафий ва семиотик таҳлилда “Она табиат” архетипи инсон ҳаётининг асосий манбаи сифатида талқин қилинади. Асардаги парадокс шундаки, муқаддас образнинг ҳақоратли ёзув билан кўшилиши инсониятнинг табиатга муносабатидаги зиддиятни очиб беради. Иконографик таҳлил орқали аниқланишича, оқ либос поклик ва нафосат рамзи, противогаз хавф ва заҳар рамзи, сарик фон огоҳлантирувчи сигнал, қизил ёзув — айблов ва шок, яшил ёзув — ҳаёт ва табиат рамзи сифатида хизмат қилади. Бу визуал белгиларнинг ўзаро зиддияти асарнинг умумий маъносини ва таъсирини мустаҳкамлайди.

Асар структураси визуал ва вербал элементлар зиддияти асосида қурилган. Герменевтик талқин бўйича, муаллифнинг нияти — экологик муаммони шок ва провокация орқали очиб беришдир. Томошабин матнни насихат ёки ҳақорат сифатида турлича қабул қилиши мумкин, аммо асосий ғоя — инсоннинг табиатга нисбатан бефарқлиги ва уни асраш зарурияти. Психоаналитик қарашда, балерина — “идеал мен” образи, Она — ҳаёт манбаи архетипи, уларнинг таҳқирланиши инсон онгсизлиги ва қадриятларни йўқотишини кўрсатади.

Inkuzartнинг “Берегите вашу мать, природу” асари визуал ва матний элементлар орасидаги кескин зиддият орқали экологик муаммони аниқ ва таъсирчан тарзда очиб беради. Асарнинг марказий ғояси шундан иборатки, табиат — онангдек муқаддас ва уни асраш инсоннинг ўз ҳаётини асраш билан баробар. Бу асар замонавий санъатда экологик хабар бериш, ижтимоий муносабатни очиш ва инсоннинг табиат билан боғлиқлигини қайта тиклашда муҳим аҳамиятга эга.

Inkuzartning хаво ифлосланишига оид яна бир асарларидан замонавий шаҳар муҳитида инсон ва табиат муносабатини кўрсатувчи муҳим ижодий намуна ҳисобланади. Асарда орқа фонда баланд бинолар тасвирланган бўлиб, бу замонавий шаҳар архитектураси ва индустриал муҳитга ишора қилади. Ҳаво ифлосланиши ва шаҳар муҳити инсон ҳаётига таъсирини рамзлаштиришда орқа фон асосий визуал элемент сифатида хизмат қилади.

Асарда тўрт киши — икки эркак ва икки аёл — миллий дўпчиларда ва анъанавий кийимларда тасвирланган. Бу кийимлар нафақат маданий идентификацияни намоён қилади, балки ҳар бир шахснинг алоҳида рамзи сифатида ҳам хизмат қилади. Кийимларининг ранглари томошабинни диққат марказига жалб қилади: яшил, кўк, қизил ва қора ранглар ҳар бири алоҳида визуал ва семантик маънога эга. Яшил ранг — ҳаёт ва табиат рамзи, кўк — осмон ва хаво сифатини, қизил — хавф ва шокни, қора эса заҳар ва таҳдид рамзини ифодалайди. Бу ранглар орқали муаллиф хаво ифлосланиши орқали инсон ҳаётидаги хавф ва таҳдидни аниқ кўрсатади.

Барча фигуралар юзларига противогаз кийган ҳолда тасвирланган. Противогаз нафас олиш имкониятини чеклайди ва инсоннинг замонавий шаҳар муҳитидаги заҳарланган ҳавога дуч келишини визуал тарзда кўрсатади. Бу элемент психологик таъсирни кучайтиради ва томошабинда хавф ҳиссини уйғотади. Шу билан бирга, противогаз маданий кийим ва анъанавий рамзлар билан зиддиятда бўлиб, асарнинг семантик қатламини мураккаблаштиради.

Визуал композицияда инсонлар замонавий шаҳар муҳитида ҳаракатланаётган ҳолатда кўрсатилган. Бу ҳаракат инсоннинг ҳаётий жараёнда

табиат ва экологик ҳолат билан боғлиқлигини рамзийлаштиради. Миллий дўппи ва анъанавий кийимлар фигураларнинг маданий ва шахсий идентификациясини таъкидлаб, уларнинг замонавий муҳитдаги заҳарланишга қарши курашини рамзлайди.

Inkuzartning ушбу асари визуал ва семантик элементлар орқали хаво ифлосланиши ва инсоннинг экологик хавф остидаги ҳолатини самарали кўрсатади. Баланд бинолар, миллий кийимлар ва рангли фигуралар орқали асар шаҳар муҳити ва инсоннинг анъанавий қадриятлари орасидаги зиддиятни очиб беради. Противогаз фигураларнинг ҳаётий хавф остида эканлигини рамзлаштириб, томошабиннинг онгини фаоллаштиради ва асарнинг ижтимоий аҳамиятини оширади.

Inkuzartning яна бир асари, юқорига ўрнатилган байроқ ва унинг поясида кизил кийимли қизча тасвирланган ижодий намуна сифатида эътиборга сазовор. Асар Ўзбекистон байроғи қабул қилинган кунга оид бўлиб, байрамонга ранглар ва символлар орқали миллий идентификацияни тақдим этади. Байроқ юқорида баландга ўрнатилгани, унинг рамзий аҳамияти ва муқаддаслигига ишора қилади. Шу билан бирга, пастдаги қизча — ҳаётлий ва инсон даражасини кўрсатувчи визуал элемент сифатида хизмат қилади.

Қизчанинг кизил кийими диққат марказига тушиб, унинг нафосат ва ҳаётлийлигини таъкидлайди. Шу ранглар байроқ ранглари билан ҳам мувофиқликда бўлиб, миллийлик ҳиссини очиб беради. Асарнинг маъноси ўқувчи учун илк қарашда байрамонга қувонч сифатида намоён бўлиши мумкин. Лекин диққат билан таҳлил қилганда, Inkuzart ҳаво ифлосланиши ва экологик хавф мавзусини ҳам рамзий тарзда кўрсатган. Қизчанинг пастда ва учиб турган

ёки ҳавода бўлган ҳолати унинг муҳитдаги заҳарланган ҳавога дуч келиши мумкинлигини англатади. Байроқнинг баландда бўлиши ва инсоннинг пастдаги мавқеи визуал зиддият орқали муҳит ва инсон муносабатини очиб беради.

Асарда ранглар ва композициянинг семантик қатлами муҳим аҳамиятга эга. Байроқнинг юқорида жойлашиши миллий рамз сифатида хизмат қилади, қизчанинг пастдаги позицияси ва кизил кийими эса ҳаётлийлик ва инсон даражасини кўрсатади. Асар томошабинга миллий ва маданий қадриятлар билан замонавий экологик хавфлар ўртасидаги зиддиятни кўрсатади. Бу визуал ва символик зиддият томошабиннинг онгини фаоллаштириб, экологик муаммони сезишига хизмат қилади.

Inkuzartning ушбу асари миллий рамз ва байрамонга маънога эга бўлиши билан бир қаторда, ҳаво ифлосланиши ва инсоннинг табиат остидаги хавфини ҳам рамзий тарзда намоён қилади. Байроқ, қизча ва ранглар композицияси орқали асар томошабинда миллий идентитлик, экологик хавф ва инсон муносабатлари орасидаги мувозанатни очиб беради. Асарнинг визуал ва семантик қатламлари Inkuzartning ижодий услубини ва замонавий стрит-артдаги ижтимоий ва экологик мавзуларни таҳлил қилишдаги аҳамиятини кўрсатади.

Inkuzartning учта асари — инсон ва табиат муносабатини ҳамда экологик хавфларни визуал тарзда кўрсатувчи муҳим намуналар ҳисобланади. Фигуралар,

ранглар ва противогаз каби деталлар инсоннинг муҳит билан боғлиқлигини ва замонавий шаҳар муҳитидаги хавфларни рамзий тарзда очиб беради. Рангларнинг символик аҳамияти томошабинга экологик ва ижтимоий масалаларни етказишда самарали хизмат қилади.

Inkuzartнинг ушбу асарлари санъатнинг нафақат эстетик, балки ижтимоий ва экологик таъсир кўрсатувчи функциясини очиб беради ва инсон ҳамда табиат муносабатлари, маданий қадриятлар ва замонавий муҳит ўртасидаги зиддиятни аниқ кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати: (REFERENCES)

1. Поносов, И. Искусство и город: граффити, уличное искусство, активизм. Москва: Фотодепартамент, 2018.
2. Армстронг, С. Стрит-арт. Москва: Лабиринт, 2015.
3. Невлютов, М. Экологическое искусство как стратегия трансформации города. Журнал «Artikult», 2016, №22(2).
4. Цыгина, Н. Стрит-арт в контексте современной визуальной культуры. Автореферат диссертации, Москва, 2015.
5. Борисова, Е. Современный стрит-арт и визуальная коммуникация. Санкт-Петербург: Искусство XXI века, 2017.